

MATEMATKANI AMALIY YONALISHINI KUCHAYTIRISHDA FANLARARO ALOQADORLIK O'RNI

Turgunova Kamola Xasanjonovna

ADU, 3-bosqich doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15343384>

Annotatsiya. Mazkur maqola matematika fanini o'qitish jarayonida o'qitishning amaliy yo'nalishini kuchaytirishda didaktikaning fanlararo aloqadorlik tamoillaridan samarali va o'rinli foydalanish imkoniyatlariga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: amaliy mazmundagi masala, tenglama, tenglamalar sistemasi, diagramma, foiz, trigonometriya, funksiya.

Аннотация. Данная статья посвящена возможностям эффективного и уместного использования принципов междисциплинарности дидактики в усилении практической направленности обучения в процессе преподавания математики.

Ключевые слова: задача практического содержания, уравнение, система уравнений, диаграмма, процент, тригонометрия, функция.

Abstract. This article focuses on the possibilities of effectively and appropriately utilizing the principles of interdisciplinary didactics in enhancing the practical orientation of learning in the process of teaching mathematics.

Keywords: problem of practical content, equation, system of equations, diagram, percentage, trigonometry, function.

Xozirda matematik ta'limni takomillashtirishda maktab matematika kursining amaliy yo'nalishi kuchaytirish, ya'ni uning mazmuni va o'qitish metodikasini amaliyot bilan bog'lashni amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Matematikani o'qitishning amaliy yo'nalishi muammosi yangilik emas, lekin bir marta hal qilingan taqdirda ham, u tarixning har bir yangi burilishida qayta ko'rib chiqishni va tuzatishni talab qiladi.

Bizning fikrimizcha maktab matematika kursining amaliy yo'nalishi sifatini oshishiga xizmat qiladi. Bunda o'quvchilar matematik ma'lumotlarni ongli o'zlashtiradilar.

Ilmiy -uslubiy adabiyotlar taxlilini shuni ko'rsatadiki, "amaliy masala" tushunchasini shakllantirishda 3 yo'nalish ajratib ko'rsatiladi.

1) "faoliyatli" - bunda o'quvchilarni turli masalalarni yechish uchun matematikani qo'llash faoliyatiga o'rgatish bilan bog'liq bo'lgan belgilar ajratib ko'rsatiladi.

2) "mazmunli" - bunda faoliyat sohasini ko'rsatuvchi mazmunli komponent ustunlik qiladi.

3) "mazmunli - faoliyatli" - yuqoridagi ikki yo'nalishning ta'riflari birlashtiriladi, ya'ni amaliy masala ta'rifiga faoliyatli va mazmunli komponentliklar kiritiladi.

"amaliy masala" tushunchasini talqin qiluvchi yagona yondashuv mavjud emas. Bu tushunchaning keng tarqalgan ta'rifidan biri bu - matematikadan tashqarida qo'yilgan va matematik vositalar bilan yechiladigan masaladir.

Xozirgi kundagi zamonaviy maktablarda o'qitishning muhim tamoyillaridan biri ta'limni hayot bilan, politexnik yo'nalish bilan bog'liqligi tamoyili bo'lib kelgan va u takomillashib

kelaveradi. Bu tamoyil nazariyaga asoslanadi va u vaqelikni bilish jarayonini amaliyot bilan uzviy bog'liq deb hisoblaydi.

Matematik ta'lim inson xayotida alohida o'rin tutadi. Shunday ekan o'quvchilarga quyi sinflardan boshlab samarali o'qitishga e'tibor qaratish lozim. Afsuski, xozirgi kunda ko'plab bitiruvchilarimiz matematik ma'lumotlarni qo'llashni o'rganmaydilar va shu bilan matematikani amaliy xarakterini tushinib yetmaydi. Bugungi zamonaviy maktab ta'limini takomillashtirishning vazifalaridan biri maktab o'quvchilarini amaliy faoliyatiga tayyorlashdan iborat. Albatta fanning o'zini (nazariyasini) o'rgatmasdan turib uning tadbirlarini tushuntirish mushkul.

Maktabda fanlararo bog'lanish muxim xisoblanadi. Fanlararo aloqalarni o'rnatish o'qitishning ilmiyligini, tushunarligini oshiradi va dars qiziqarli o'tadi. Shunday ekan o'qitishning amaliy yo'nalganligini shartlaridan biri bu fanlararo bog'lanishdir. Lekin bunday o'qitish bir qancha qiyinchiliklar tug'diradi:

- o'qituvchidan boshqa fanlarni ham o'zlashtirishni ham talab qiladi;
- amaliy masalani hal etish odatda nazariy masalaga qaraganda ko'proq vaqt talab qiladi;
- dasturga asosan o'zaro bog'lanishli masalalarni topish talab qilinadi.

Matematikani o'qitishda fanlararo bog'lanishni amalga oshirish bir xil nomli tushunchalarni talqin qilish va ularni turli o'quv fanlarida o'rganish vaqtini muvofiqlashtirish bilan bog'liq hisoblanadi. Bunday bog'lanishlarning imkoniyati shundaki, matematika va turdosh fanlarda bir xil nomli tushunchalar (masalan vektor tushunchasi – matematika, fizika, biologiya va geografiyada) o'rganiladi, kattaliklar orasidagi bog'lanishlarni ifodalovchi matematik tushunchalar (formulalar, grafiklar, jadvallar, tenglamalar, tengsizliklar va ularning sistemalari) turdosh fanlarni o'rganishda qo'llaniladi. Bilim va o'qitish metodlarini fanlararo bunday o'zaro bog'lab borish nafaqat amaliy ahamiyatni rivojlantirishga balki fan rivojlanishining tendentsiyalarini aks ettirishga, ilmiy dunyoqarashning shakllanishiga xizmat qiladi. Quyida biz fanlararo aloqadorlikka oid masalalar keltiramiz.

1 – Masala (Informatika). Anvarning mobil telefonida 10 GB bor edi. U bir kunda You tobe tarmog'idan 30 minut foydalansa uning hisobida 9,1 GB qoladi. Agar Anvar birinchi uch kunda 30 minutdan qolgan kunlari bir soat 10 minut You tobe tarmog'idan foydalansa uning xisobidagi miqdor necha kunga yetadi.

Yechish. 30 minut uchun Anvar $10GB - 9,1GB = 0,9GB$ sarflaydi. Demak 10 minut uchun 0,3GB sarflanadi. Birinchi 3 kun 30 minutdan $3 \cdot 0,9GB = 2,7GB$ sarflaydi. Anvarning hisobida birinchi 3 kundan so'ng $10 - 2,7 = 6,3GB$ qoladi. 1 soat 10 minut = 70 minut. 70 minut uchun $7 \cdot 0,3 = 2,1$ GB sarflanadi. Qolgan 6,3 GB Anvarni keyingi 1 soat 10 minut ishlatishida $6,3 : 2,1 = 3$ kunga yetadi.

Javob. 3 kunga yetadi.

2 – Masala (Kimyo). Biror moddaning 5 litr 16 % li suvli eritmasiga 7 litr suv qo'shildi. Xosil bo'lgan eritmaning konsentratsiyasi necha foiz bo'ladi.

Yechish. Eritmaning konsentratsiyasi $\rho = \frac{v_1}{v_2} \cdot 100\%$. Dastlabki eritmadagi moddaning xajmi $0,16 \cdot 5 = 0,8$. 7 litr suv qo'shilganda eritmaning umumiy xajmi 12 litr ga teng bo'ladi. Eritmaning xajmi esa avvalgidek qoladi. Shunday qilib hosil bo'lgan eritmaning konsentratsiyasi $\frac{0,8}{12} \cdot 100\% = 6,7\%$.

Eslatma. Eritma konsentratsiyasi erigan modda massasining eritma massasiga nisbatiga, shuningdek, ularning xajmlari nisbatiga teng.

Javob. 6,6%

3 – Masala (Biologiya). Sinov naychasida o‘stirilgan 2 turdagi bakteriyalarni oziqlantirish quyidagi jadval ko‘rinishida berilgan bo‘lsin:

	1-sutka	2-sutka	Bir kunlik bakteriyaning substrati
1-bakteriya istemol qiladigan substrat	2	1	I naychada 1500 dona
2-bakteriya istemol qiladigan substrat	1	3	II naychada 1600 dona

Sinov naychalarida har bir turdan qancha bakteriya o‘stiriladi?

Yechish. Bunday turdagi masalalarni yechishda berilgan jadvaldan foydalanib quyidagi tenglamalar sistemasini tuzamiz va yechamiz:

$$\begin{cases} 2x + y = 1500 \\ x + 3y = 1600 \end{cases}$$

2-tenglamadan $x = 1600 - 3y$ (*) hosil bo‘ladi. Buni 1-tenglamaga olib borib qo‘yamiz.

$$2 \cdot (1600 - 3y) + y = 1500$$

$$3200 - 6y + y = 1500$$

$$5y = 1700$$

$$y = 340$$

Topilgan qiymatni (*) olib borib x ni topamiz. $x = 800 - 3y = 1600 - 3 \cdot 340 = 580$.

Demak, 1-naychada 580 dona, 2-naychada esa 340 dona bakteriya o‘stiriladi

Javob. $\begin{cases} x = 580 \\ y = 340 \end{cases}$

4 – Masala (Tabiiy fan – ekologiya). Diagrammada 2024-yilda dunyo mamlakatlarining atmosferaga chiqargan PM - 2,5 dispers zarralarining konsentratsiya miqdori taqsimoti ko‘rsatilgan. Taqdim etilgan mamlakatlar orasida birinchi o‘rinni egallagan shaharni aniqlang? Toshkent shahri havasining ifloslanid darajasi kўрсаткичини va o‘rnini aniqlang?

Yechish. 1) Diogrammadan ko‘rinadiki, atmosferaning ifloslik darajasi bўyicha birinchi o‘rinda qizil rang bilan Kinshasa shahri turadidi. U 191mkg/m^3 kўрсаткич bilan aniqlangan.

2) Ўзбекистоннинг Тошкент шаҳри 163 tkg/m^3 кўрсаткич билан 4 ўринда эkanлигини кўришимиз мумкин.

Жавоб. 1) Киншаса

2) 163 tkg/m^3 кўрсаткич билан 4 ўринда

5 – Masala (Tabiy fan-geografiya). Shaharda 50 000 aholi istiqomat qiladi. Ularning 15% bolalar va o'smirlar. Kattalar orasida 17% ishlaymaydi (nafaqaxo'rlar, talabalar, uy bekalari va boshqalar.). Shaharning qancha kattalar aholisi ishlaydi.

Yechish.

Bolalar va o'smirlar - 15%

Ishsiz fuqorolar - 17%

Ish bilan taminlanganlar - $100\% - (17\% + 15\%) = 68\%$

$$\begin{cases} 50\ 000 - 100\% \\ x - 68\% \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{50\ 000 \cdot 68}{100} = 34\ 000 \end{cases}$$

Demak shaharning 34 000 aholisi ishlaydi.

Javob: 34 000

6 – Masala (Jismoniy tarbiya fanida). Voleybol to'p α burchak ostida otildi. To'pning uchish vaqti $t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$ formula orqali aniqlanadi. Agar to'p $v_0 = 50 \text{ m/s}$ boshlang'ich tezlik bilan otilib, uchush vaqti 5 sekund bo'lsa qanday burchak ostida otilishi kerak. Erkin tushish tezlanishi $g = 10 \text{ m/s}$.

Yechish.

$$t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}, \quad v_0 = 50 \text{ m/s}, \quad g = 10 \text{ m/s}, \quad t = 5 \text{ s}$$

$$5 = \frac{2 \cdot 50 \cdot \sin \alpha}{10}, \quad \sin \alpha = \frac{1}{2}, \quad \alpha = 30^\circ$$

Javob: 30°

7 – Masala (Texnologiya fanlari). Vertikal suvga bir tekis tushurilgan batiskaf 362 Gts chastotali ultratovush impulslarini chiqaradi. Batiskafni suvga tushish tezligi $v = c \frac{f-f_0}{f+f_0}$ formula bo'yicha hisoblanadi. Bu yerda $c = 1300 \text{ m/s}$ - suvdagi tovush tezligi, f_0 - chiqarilgan impulsning chastotasi, f - tovush chastotasi (birligi MGts). Agar Batiskafning sho'ng'in tezligi 4 m/s bo'lsa, Tovushning chastotasini MGts da aniqlang.

Yechish. $v = 4 \text{ m/s}, c = 1300 \text{ m/s}, f_0 = 362 \text{ MGts}$

$$v = c \frac{f-f_0}{f+f_0} = 1300 \cdot \frac{f-374}{f+374} = 4;$$

$$1300(f-362) = 4(f+362),$$

$$325(f-362) = (f+362),$$

$$325f - 325 \cdot 362 = f + 362$$

$$324f = 362 + 325 \cdot 362, \quad 324f = 118012, \quad f = 364$$

Batiskaf - katta chuqurliklarda okeanografik va boshqa tadqiqotlar uchun o'ziyurar suv osti mashinasi

Javob: 364 MGs

Matematika fanini o'qitishda fanlararo aloqadorlikni ta'minlashga xizmat qiladigan amaliy mazmundagi masalalardan keng foydalanish matematikaning amaliy yo'nalishini kuchaytirishda muxim o'rin tutadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Тихонов Н.А. Вводные лекции по прикладной математике. – М.:Наука, 1984. – 192с.
2. М. Barakayev, K. Turg'unova. Matematikani o'qitishning amaliy yo'nalishi kuchaytirish imkoniyatlari . – T.: j. FIZIKA, MATEMATIKA va INFORMATIKA, 2023/3, b.106-117